

Gute wissenschaftliche Praxis: Fallbeispiele zu Autorschaftskonflikten

Dieses Dokument enthält sechs verschiedene Konfliktszenarien im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Autorschaften. Die Fallbeispiele wurden von Dr. Hjördis Czesnick (Leiterin der Geschäftsstelle des Ombudsgremiums für die wissenschaftliche Integrität in Deutschland, OWID) und Dr. Nele Reeg (OWID, wissenschaftliche Referentin im Projekt „Dialogforen zur Stärkung der guten wissenschaftlichen Praxis“ mit dem Fokus auf wissenschaftliche Autorschaft) anlässlich des Workshops „Vermittlung (un)möglich? Autorschaftskonflikte professionell lösen“ im Rahmen der von OWID ausgerichteten Veranstaltung „Herausforderungen in der Ombudspraxis: Strategien für Beratung und Vermittlung“ entwickelt. Sie stellen eine verdichtete Fassung unterschiedlicher Konfliktfälle da, die in der Beratungspraxis auftreten und regelmäßig an das Ombudsgremium herangetragen werden. Die sich an die Beispiele anschließenden Fragen stellen Vorschläge dafür dar, wie Ombudspersonen bei der Aufklärung des Sachverhalts vorgehen könnten. Ziel ist es, eine Einschätzung bzw. Konfliktlösung zu entwickeln, die im Einklang mit der guten wissenschaftlichen Praxis steht.

Die Szenarien erheben nicht den Anspruch, abschließend alle Informationen zu enthalten, welche notwendig sind, um den Fall zu „lösen“. Vielmehr geht es darum, eine Diskussion anzuregen. Ombudspersonen bzw. Vertrauenspersonen können überlegen, welche Rückfragen ggf. gestellt werden müssten oder welche Belege erbeten werden sollten.

Die Fälle können als Vorlage verwendet werden, um eigene Fallbeispiele zu entwickeln. Sollten Sie unsere Fallbeispiele in unveränderter Form für Ihre Veranstaltungen einsetzen, kann das Dokument wie folgt zitiert werden:

Zitierhinweis:

Czesnick, Hjördis; Reeg, Nele (2025): Gute wissenschaftliche Praxis: Fallbeispiele zu Autorschaftskonflikten. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.16880871

Weitere Szenarien mit dem Fokus auf Autorschaft und Datennutzungskonflikte (entwickelt von Dr. Katrin Frisch und Dr. Nele Reeg) finden Sie hier: <https://zenodo.org/records/8177852>.

Inhaltsverzeichnis

Fallbeispiele zu Autorschaftskonflikten.....	1
Fallbeispiel 1: Rücknahme der Autorschaft/Zumutbarkeit der Zusammenarbeit	2
Fallbeispiel 2: Verzögerung einer Veröffentlichung durch Streit um Autorschaftsposition	4
Fallbeispiel 3: Abgeltung von Leistungen für Qualifikationsarbeiten	5
Fallbeispiel 4: Verdacht auf unrechtmäßige Einforderung von Autorschaft.....	7
Fallbeispiel 5: Ausschluss von Autor bei Verdacht auf fragwürdiges Verhalten	9
Fallbeispiel 6: Fehlende Rückmeldung von Autor:innen	10

Fallbeispiel 1: Rücknahme der Autorschaft/Zumutbarkeit der Zusammenarbeit

Szenario:

Eine Forscherin hat nach eigenen Angaben als PostDoc zusammen mit zwei anderen Postdocs sowie zwei PhD Studenten, dem Projektleiter und verschiedenen SHKs in einem sozialwissenschaftlichen Projekt gearbeitet, welches durch institutsinterne Mittel finanziert wurde. Dabei hat sie bei der Konzeption von Umfragen mitgewirkt und war insbesondere mit der Datenerhebung betraut. Vor 4 Monaten hat sie gekündigt und ist an ein anderes Institut gewechselt. Damals war ein erster Manuskriptentwurf, der auf den Daten aus dem Projekt basiert, geplant. Jetzt habe sich der Projektleiter bei ihr gemeldet, da er die Publikation vorantreiben möchte. Insbesondere seien zu einigen Daten-Darstellungen Fragen aufgekommen, die seiner Ansicht nach nur sie beantworten könne. Außerdem soll sie noch ein Kapitel zu ihrer Datenerhebung beitragen. Es war damals angedacht, dass sie aufgrund ihrer Beiträge als Ko-Autorin genannt wird. Sie möchte aber die Zeit hinter sich lassen, keinen Kontakt mehr haben und nicht mehr zum Manuskript beitragen. Denn in der Arbeitsgruppe sei sie immer wieder mit gegen sie gerichteten, rassistischen Äußerungen vonseiten der zwei Postdocs konfrontiert gewesen. Von dem Projektleiter, den sie darüber in Kenntnis setzte, der aber nichts gegen das Verhalten der zwei Anderen tat, fühlte sie sich diesbezüglich im Stich gelassen. Es wäre ihr daher sogar eigentlich lieber, wenn sie nicht als Ko-Autorin erwähnt wird. Sie meldet sich bei der Ombudsperson und schildert die Situation: Der Projektleiter habe ihr mitgeteilt, das gehe so nicht, sie dürfe gemäß GWP nicht zurücktreten und sei verpflichtet, wie besprochen ihre Beiträge zu liefern. Das sehe sie aber nicht ein, sie müsse sich doch nach dem Weggang nicht mehr nach den Regeln der alten Einrichtung richten und schon gar nicht ohne Bezahlung arbeiten. Sie erhofft sich, dass die Ombudsperson dem Projektleiter dies mitteilt, da sie der Kontakt sehr belastet. An der Datenerhebung seien doch auch andere beteiligt gewesen, die das Paper fertig schreiben können. Sie überlegt auch, ob sie überhaupt in der Danksagung genannt werden möchte, denn bei einigen Verlagen muss man mittlerweile angeben, wer was konkret zum Inhalt einer Publikation beigetragen hat. Das würde doch dann nur Fragen aufwerfen.

Fragen:

1. Welche Leitlinien bzw. Vorgaben in Satzungen zur guten wissenschaftlichen Praxis (GWP) sind in diesem Fall einschlägig? Wie wirkt es sich aus, dass die Forscherin die Einrichtung gewechselt hat? Welche Rolle spielt der Umstand, dass bereits eine Absprache getroffen wurde?
2. Welche Pflichten und welche Verantwortung ergeben sich aus 1. für die jeweiligen Konfliktbeteiligten? Welches mögliche (wissenschaftliche) Fehlverhalten gilt es abzuwenden? Wer könnte einen GWP-Verstoß begangen haben oder droht, einen GWP-Verstoß zu begehen?
3. Wie sind die Anforderungen der GWP vor dem Hintergrund der Diskriminierung zu werten? Was sollte hierzu in Erfahrung gebracht werden?
4. Welche Handlungsoptionen könnten (ggf. gemeinsam mit der Ombudsperson) erwogen werden, damit die Beteiligten ihrer jeweiligen Pflicht und Verantwortung aus der GWP nachkommen können, aber gleichfalls der Meldung der Diskriminierung Rechnung getragen wird? Welche Festlegungen könnten für die Zusammenarbeit getroffen werden?
5. Welche Rolle spielt es, dass die Forscherin nicht mehr bezahlt wird?

OWID/Dialogforen zur Stärkung der guten wissenschaftlichen Praxis:
<https://ombudsgremium.de/>
czesnick@ombudsgremium.de; nele.reeg@ombudsgremium.de

6. Wäre eine Datenpublikation eine Lösung? Unter welchen Umständen wäre die Erwähnung in der Danksagung eine Option?
7. Welches Licht wirft dieser Konflikt auf die Sorgfalt der Dokumentation der Daten?
8. Wie würden Sie als Ombudsperson bei einer solchen Anfrage vorgehen? Welche Informationen sollten eingeholt werden, um die Situation besser einschätzen zu können?

Fallbeispiel 2: Verzögerung einer Veröffentlichung durch Streit um Autorschaftsposition

Szenario:

Projektleiter P schildert der Ombudsperson folgenden Streit: Ein Promovierender B hat mit der Promovierenden A in einem lebenswissenschaftlichen Projekt in seiner Arbeitsgruppe eng zusammengearbeitet. Die Promotion hat B mittlerweile abgeschlossen und eine Stelle an einer anderen Hochschule als PostDoc angetreten. Einen ersten Manuskriptentwurf hatte B zusammen mit A entworfen; dieser wurde auch schon von anderen Beteiligten und P kritisch gegengelesen. Kurz nachdem B das Institut verließ, entschied Projektleiter P gemeinsam mit weiteren Ko-Autor:innen (ohne B zu konsultieren), dass auch noch Analysen von Doktorandin C in das Manuskript aufgenommen werden sollten. Nach dem Weggang von B überarbeiteten daher A und C das Manuskript. Zuvor waren A und B als Erstautor:innen angedacht; aufgrund ihrer Leistungen sollte nun auch C als Erstautorin genannt werden. B lehne diese Entscheidung vehement ab, denn seine Daten seien weitaus zentraler und seine Beiträge höher als die von C. Projektleiter P hatte C aber zugesagt, als Erstautorin genannt zu werden. B werfe P vor, diese Zusage basiere nicht auf erbrachten Leistungen. P verweist stattdessen darauf, dass B wenig kompetent gewesen sei und seine Beiträge überbewerte. A habe schon in der Zeit der Kooperation die fachlichen Defizite von B durch Mehrarbeit ausgleichen müssen, was er aber B gleichfalls nicht kommunizieren wolle, um den Streit nicht noch mehr zu eskalieren. Als Lösung habe P eine alphabetische Reihung der Drei vorgeschlagen, inklusive Vermerk in der Veröffentlichung, dass die drei Erstgenannten sich die Erstautorschaft teilen und gleichwertig mitgewirkt haben. Diesen Vorschlag lehne B aber ab. B poche darauf, wenn C schon als Erstautorin aufgenommen werden soll, dann selbst an erster Stelle genannt zu werden. Projektleiter P weiß nicht mehr weiter. Er wolle das Manuskript nun endlich zeitnah einreichen. Er wendet sich daher an die Ombudsperson mit der Frage, wie er den Streit lösen kann, und ob das Verhalten von B ein wissenschaftliches Fehlverhalten darstelle. Ohne Zustimmung von B könne er ja das Manuskript nicht einreichen. Das Paper liste aber noch 4 weitere Ko-Autor:innen, darunter eine renommierte Kollegin einer anderen Einrichtung, die das Projekt mit ihrer wissenschaftlichen Expertise kontinuierlich unterstützt habe, denen er auch verpflichtet sei.

Fragen:

1. Welche Leitlinien bzw. Vorgaben in GWP-Satzungen sind in diesem Fall einschlägig?
2. Welche Pflichten und welche Verantwortung ergeben sich aus 1. für die jeweiligen Konfliktbeteiligten? Welches mögliche (wissenschaftliche) Fehlverhalten gilt es abzuwenden?
3. Wer kann das Reihungsprinzip vorgeben, wer über die Reihung von Autor:innen entscheiden?
4. Könnten Inhalte auf verschiedene Artikel aufgeteilt werden?
5. Welche Rolle spielt es für den Umgang mit dem Fall, wenn die Promovierenden auf diese Publikation für ihre kumulative Promotion angewiesen sind?
6. Welche Versäumnisse scheinen hier in welchem Bereich bei wem vorzuliegen? Wie hätte die Konfliktsituation verhindert werden können?
7. Wie würden Sie als Ombudsperson bei einer solchen Frage vorgehen? Welche Informationen sollten vom welcher Seite eingeholt werden, um die Situation besser einschätzen zu können?

Fallbeispiel 3: Abgeltung von Leistungen für Qualifikationsarbeiten

Szenario:

Ein Studierender S der Naturwissenschaften hat eine Masterarbeit angefertigt. Dabei wurde er nach eigenen Angaben sehr eng von der Promovierenden P betreut. P hatte für das Projekt viel Vorarbeit geleistet und ein System zusammen mit anderen aus der Arbeitsgruppe etabliert, welches S in seinen Experimenten nutzte. Die Experimente liefen wie am Schnürchen und lieferten sehr spannende Ergebnisse. S hatte sich für die Analysen auch selbst in die Fachliteratur eingelesen. Im Anschluss verließ S dennoch die Wissenschaft, da er sich beruflich umorientieren wollte. Vor kurzem ist er einer ehemaligen Mitarbeiterin über den Weg gelaufen, welche ihm berichtete, dass seine Ergebnisse zusammen mit anderen Daten publiziert wurden und wohl auch von P bei der Erstellung ihrer Dissertation genutzt worden seien. Als er die Publikation liest, sieht er, dass P sowie einige andere als Autor:innen gelistet sind, er jedoch nicht. Er wendet sich nun an die Ombudsperson. Hätte er nicht auch als Autor genannt werden müssen, wenn die Ergebnisse aus seiner Masterarbeit in der Publikation auftauchen? Und hätte er nicht gefragt werden müssen, bevor P die Analysen für ihre Dissertation verwendet? Oder hätte er nicht gefragt werden müssen, ob er bei der Manuskriptentwicklung einbezogen werden möchte? Er weiß gar nicht, ob er das gewollt hätte, denn so gut kennt er sich mit dem Thema dann doch nicht aus, aber seine Ergebnisse zu nutzen, ohne ihn zu fragen, sei doch wissenschaftliches Fehlverhalten. Die Ombudsperson kontaktiert die Promovierende und findet heraus: Es gab von S leider keine Kontaktadresse mehr, da seine Universitätsadresse nicht mehr existierte. Auch sei die Datenerhebung doch eher Routinearbeit gewesen und die Analysen von S seien sehr eng von ihr angeleitet worden. S empfindet das als Abwertung seiner Arbeit.

Fragen:

1. Welche Leitlinien bzw. Vorgaben in GWP-Satzungen sind in diesem Fall einschlägig? Sind Studierende dazu verpflichtet, als Autor:innen an einer Veröffentlichung mitzuwirken?
2. Wie würden Sie als Ombudsperson bei einer solchen Frage vorgehen? Nach welchen Dokumenten könnte die Ombudsperson fragen, um die angeführten Argumente beider Seiten auf Plausibilität zu prüfen?
3. Welche Pflichten und welche Verantwortung ergeben sich aus 1. für die jeweiligen Konfliktbeteiligten? Welches (wissenschaftliche) Fehlverhalten wurde womöglich von wem begangen?
4. Wie sollten Leistungen von Studierenden abgegolten werden?
5. Welches Licht wirft dieser Konflikt auf die betreuende(n) Person(en), die für den Studierenden und die Promovierende zuständig war(en)? Was hätte mit dem Studierenden zu welchem Zeitpunkt geklärt werden müssen? Wer ist in Betreuungsverhältnissen für Absprachen und die Aufklärung von Studierenden über Abläufe und Pflichten zuständig bzw. verantwortlich?
6. Welchen Unterschied macht es, ob Daten oder Analysen des Studierenden für die Publikation genutzt wurden?
7. Was gilt es zu beachten, wenn Studierende eine Arbeitsgruppe verlassen (etwa im Hinblick auf das Hinterlassen von Kontaktdaten)?

OWID/Dialogforen zur Stärkung der guten wissenschaftlichen Praxis:
<https://ombudsgremium.de/>
czesnick@ombudsgremium.de; nele.reeg@ombudsgremium.de

8. Gibt es Unterschiede in den Fachkonventionen, die relevant sein könnten?
9. Welche Rolle spielen im konkreten Fall die Beiträge möglicher weiterer Ko-Autor:innen?
10. Welche Handlungsoptionen haben die Beteiligten und die Ombudspersonen in diesem Fall nach der Veröffentlichung eines Manuskripts?
11. Sollten im Hinblick auf die Dissertation Änderungen erwirkt werden?
12. Welche präventiven Schritte hätten eine solche Konfliktsituation ggf. verhindern können?

Fallbeispiel 4: Verdacht auf unrechtmäßige Einforderung von Autorschaft¹

Szenario:

Promovierender A erhebt im Rahmen seiner erziehungswissenschaftlichen Promotionsarbeit Daten mittels Fragebögen und qualitativer Interviews. Von seinem Betreuer Prof. B stammt die initiale Idee und Fragestellung, der sich die Interviews widmen. Die Ausgestaltung der Interviewfragen erfolgt eigenständig durch den Promovierenden A. Zu deren Ausarbeitung, aber auch zur Analyse der Antworten tauscht er sich vornehmlich mit anderen Promovierenden aus, die eine ähnliche Methodik nutzen. Denn Prof. B ist monatelang immer wieder aus Zeitgründen (Abwesenheiten wegen Tagungen etc.) nicht zu sprechen. A geht daher dazu über, seinem Betreuer gelegentlich per E-Mail von seinen Fortschritten zu berichten, erhält aber selten Antworten, außer den Verweis darauf, dass ja alles gut zu laufen scheine. Die E-Mails und die wenigen Treffen empfindet er nicht als hilfreich, da wenig konstruktive Kritik erfolgt. A erstellt schließlich ein Manuskript und übersendet den Entwurf Prof B. B regt an einigen Stellen kleine sprachliche Änderungen an, und kommentiert der Artikel sei exzellent. Promovierender A stellt zudem fest, dass der Betreuer B sich selbst als Autor ergänzt hat. Er hat Respekt davor, Betreuer B zu konfrontieren und dessen Autorschaft offen in Frage zu stellen, weil er einen negativen Einfluss auf die Bewertung der Doktorarbeit und Empfehlungsschreiben fürchtet. Das Verhältnis zu Betreuer B ist schon belastet, denn B neigt zu cholerischen Ausbrüchen, die sich mal gegen A, mal gegen andere richten. A findet aber auch, dass B sich ungerechtfertigt als Autor ergänzt hat und ist besorgt, dass nicht ihm, sondern Betreuer B die Anerkennung für die Veröffentlichung zugesprochen wird. Mitarbeitende der Gruppe von B empfehlen, Prof. B lieber aufzuführen, auch wenn sie selbst gleichfalls sehr wenig Unterstützung bekämen und sich fragen, ob der Anspruch von B überhaupt gerechtfertigt sei. A wendet sich daher an seine Ombudsperson und bittet um eine Einschätzung.

Fragen:

1. Welche Leitlinien bzw. Vorgaben in GWP-Satzungen sind in diesem Fall einschlägig?
2. Welche Pflichten und welche Verantwortung ergeben sich aus 1. für die jeweiligen Konfliktbeteiligten? Welches mögliche Fehlverhalten gilt es abzuwenden?
3. Welche Rolle spielt hier die Fachkonvention zu Autorschaft, insbesondere der Stellenwert des Schreibens oder der Stellenwert der Ideengebung?
4. Wie sind die Überlegungen und Sorgen des Promovierenden vor negativen Konsequenzen zu bewerten? Welche Möglichkeiten gibt es, eine faire Benotung sicherzustellen?
5. In welchen Fällen greift eine Amtsermittlungspflicht der Ombudsperson?
6. Wie kann dem Hinweisgeberschutz nachgekommen werden?
7. Welche Gesprächsstrategien könnte die Ombudsperson für ein Gespräch von A mit B vorschlagen, falls dieser der Sache zunächst selbst nachgehen möchte?

¹ Dieses Fallbeispiel orientiert sich an einem bereits veröffentlichten Konfliktszenario von Katrin Frisch und Nele Reeg (2023), zu finden hier: <https://zenodo.org/records/8177852>.

OWID/Dialogforen zur Stärkung der guten wissenschaftlichen Praxis:
<https://ombudsgremium.de/>
czesnick@ombudsgremium.de; nele.reeg@ombudsgremium.de

8. Welche Handlungsoptionen haben der Hinweisgeber und/oder die Ombudsperson im Hinblick auf das beobachtete bzw. gemeldete cholerische Verhalten des Vorgesetzten?
9. Hätte es Konsequenzen für den Umgang mit der Anfrage, wenn sich neben A zwei weitere Mitarbeitende an die Ombudsperson wenden und ebenfalls berichten, B werde sehr ausfallend und verlange Autorschaften ohne fachlich zu ihren Projekten beizutragen?
10. Hätten präventive Schritte seitens des Promovierenden oder des Betreuers helfen können, um eine solche Konfliktsituation zu verhindern?

Fallbeispiel 5: Ausschluss von Autor bei Verdacht auf fragwürdiges Verhalten

Szenario:

Forschende aus drei unterschiedlichen Arbeitsgruppen arbeiten zusammen an einem Projekt, welches von den drei Projektleiter:innen A, B und C federführend betreut wird. Alle drei Arbeitsgruppen sollen dabei Daten zu dem Projekt beisteuern. Ein Großteil der Daten wurde bereits zusammengetragen, und Analysen und Auswertungen wurden gemeinsam durchgeführt. Nun wird gerade ein Manuskript entworfen. Über Dritte erfährt A, dass ein an dem Projekt Mitwirkender M aus der Arbeitsgruppe von B in der Vergangenheit sehr nachlässig gearbeitet haben soll und jenem schon vorgeworfen wurde, Daten nicht korrekt erhoben und beschönigt zu haben. Es musste wohl, so hat A gehört, in der Vergangenheit vor dessen Einstellung in B's Gruppe, ein Artikel deshalb zurückgezogen werden. M war an der Datenerhebung beteiligt und sollte laut Projektleiter B auch Ko-Autor sein. A hat zwar keine Anzeichen dafür, dass M im aktuellen Projekt nachlässig gearbeitet hat, aber er möchte dennoch nicht, dass seine Forschung und seine Arbeitsgruppe mit jemanden, der sich in der Vergangenheit wissenschaftlich Fehlverhalten hat, assoziiert wird. Er wendet sich mit seinen Bedenken an Kollegin C. Am liebsten würde er M als Autor von der Publikation streichen, schließlich repräsentiere B doch die Beiträge auf dem Artikel und müsste die Verantwortung übernehmen. Genau könnten beide die Beiträge von M nicht überprüfen. Auch C meint, M sei als Autor abkömmlich, die Datenerhebung schiene ihr eher ein technischer Beitrag zu sein. Es wäre ihr auch lieber, wenn M nicht auf dem Paper genannt wird. Könnten sie und A den Projektleiter B hinsichtlich der Autorschaft von M überstimmen und ihn streichen? So sicher ist C sich nicht. Sie erkundigt sich daher bei ihrer Ombudsperson und bittet um einen vertraulichen Rat, bevor sie und A an Projektleiter B herantreten.

Fragen:

1. Welche Leitlinien bzw. Vorgaben in GWP-Satzungen sind in diesem Fall einschlägig?
2. Welche Pflichten und welche Verantwortung ergeben sich aus 1. für die jeweiligen Konfliktbeteiligten? Welches mögliche wissenschaftliche Fehlverhalten gilt es abzuwenden?
3. Wie würden Sie als Ombudsperson bei einer solchen Frage vorgehen? Welche Informationen sollten von welchen Beteiligten eingeholt werden, um die Situation besser einschätzen zu können?
4. Tragen Ko-Autor:innen eine (Mit-)Verantwortung für die Beiträge von anderen?
5. Wie ist 4. vor dem Hintergrund eines vermuteten und in der Vergangenheit liegenden wissenschaftlichen Fehlverhaltens eines Ko-Autors zu bewerten?
6. Unter welchen Umständen können Personen aus der Autor:innen-Zeile entfernt werden? Ist es im konkreten Fall zulässig, M von der Autorschaft auszuschließen? Was geben die einschlägigen Leitlinien (auch die des Journals bzw. Fachverlags) vor?
7. Welche Handlungsoptionen haben A und C?

Fallbeispiel 6: Fehlende Rückmeldung von Autor:innen

Szenario:

Eine Arbeitsgruppe nimmt ein lange liegendegebliebenes Teilprojekt nach Initiative des Arbeitsgruppenleiters wieder auf, da neue Ergebnisse aus seiner AG andeuten, dass die Abwandlung einer Methode bei dem Teilprojekt doch zum Erfolg führen könnte. Viele, die damals mitgewirkt haben, haben mittlerweile die AG schon lange verlassen. Daher erheben neue Mitarbeitende ergänzende Daten, verifizieren die älteren Daten und stellen einen Manuskriptentwurf fertig. Da die Veröffentlichung auch einige der früher erhobenen Daten enthält und weil er niemanden übergehen möchte, versucht der Arbeitsgruppenleiter nun, die vier zuvor involvierten Forschenden A, B, C und D zu kontaktieren, damit sie das Manuskript gegengelesen und ihre Zustimmung erteilen können. Während die beiden Forschenden A und B sich zurückmelden und zur finalen Überarbeitung des Manuskripts beitragen, meldet sich Forschende C auch nach mehrmaligem Bitten nicht zurück, obwohl diese in einer anderen Stadt weiterhin in einer Hochschule tätig ist. Zum ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbeiter D stellt der Arbeitsgruppenleiter fest, dass er keine aktuellen Kontaktdaten hat. Nach Versenden der Mails erhält er Fehlermeldungen. Auch aus seiner Arbeitsgruppe weiß niemand, ob D, der möglicherweise gar nicht mehr im Land ist, noch in der Wissenschaft tätig ist.

Fragen:

1. Welche Leitlinien bzw. Vorgaben in GWP-Satzungen sind in diesem Fall einschlägig?
2. Welche Pflichten und welche Verantwortung ergeben sich aus 1. für die jeweiligen Konfliktbeteiligten? Welches mögliche wissenschaftliche Fehlverhalten gilt es abzuwenden?
3. Wie würden Sie als Ombudsperson bei einer solchen Frage vorgehen? Müssten noch zusätzliche Informationen eingeholt werden? Wenn ja, welche?
4. Wie sollte sich der Arbeitsgruppenleiter im Hinblick auf Forscher C verhalten?
5. Welche Handlungsoptionen stehen dem Arbeitsgruppenleiter im Fall von D zur Verfügung?
6. Welche Möglichkeiten bestehen, wenn Beiträge von Personen, die nicht mehr erreichbar sind, in ein Manuskript aufgenommen werden sollen?
7. Wie hätte der Situation vorgebeugt werden können?